

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Шодиева Л.Б

Аннотация: Сегодня успех школьного образовательного процесса, направленного на достижение нового, современного качества образования, решение жизненных задач и проблем, зависит от многих факторов, в том числе от дифференцированного и индивидуального обучения в соответствии со способностями и возможностями ребенка, т.е. образование не играет ни малейшей роли. роль. Эффективность овладения учащимися приемами умственной деятельности зависит не только от качества, но и от индивидуально-психологических особенностей детей, их способностей к обучению. Учитель должен знать индивидуальные особенности своих учеников в каждом классе. В связи с этим класс следует разделить на группы в зависимости от уровня сформированности умений решать задачи.

Ключевые слова: Диагностика, Дизайн, Организационная, Обучающая, Корректирующая, Аналитическая, Управленческая, Дифференцированная, Игра, Критическое мышление, Дифференцированное обучение.

Начальная школа – важный этап развития возраста и личности ребенка, который должен гарантировать высокий уровень образования. В школе обучаются дети с разным уровнем развития, и поскольку основная школа не может предложить каждому ученику индивидуальную учебную программу, наши педагоги ищут модели обучения, обеспечивающие личностное развитие с учетом индивидуальных психологических и интеллектуальных способностей.

Большинство технологий, используемых в образовании, ориентированы на групповой метод обучения, в зависимости от одинаковых требований, затрат времени, объема усваиваемого материала, без учета особенностей индивидуально-психологического развития каждого обучающегося. значительные результаты в обучении. . В результате школу не любят не только «ленивые» дети, но и очень трудолюбивые.

Понятие дифференцированное образование переводится с латинского «разное» — оно означает деление целого на разные части, формы, этапы, фрагментацию. Каким бы хорошим ни было преподавание, оно не может обеспечить равный рост для всех учащихся в классе. Эффективность овладения учащимися приемами умственной деятельности зависит не только от качества, но и от индивидуально-психологических особенностей детей, их способности к обучению. Учителю необходимо очень хорошо знать индивидуальные

особенности учащихся в каждом классе. Поэтому необходимо разделить класс на группы в зависимости от уровня сформированности умений решать задачи. Часто преподаватели разделяют три группы учеников и проводят обучение.

Студенты первой группы имеют пробелы в знаниях программного материала, нарушают содержание теорем при применении их для решения задач, могут самостоятельно решать задачи в один или два приема, не умеют искать решения. Эта общая черта не исключает различных индивидуальных особенностей первой группы студентов. Из-за частых пропусков по болезни, плохой систематической подготовки к занятиям могут появиться учащиеся с когнитивными нарушениями и задержкой в развитии. При этом в эту группу входят студенты разного уровня образования. Люди с высокими достижениями обычно быстро переходят на более высокие уровни развития после заполнения пробелов в знаниях и прохождения соответствующего обучения.

Студенты второй группы владеют достаточным количеством информации о материалах программы, могут использовать их для решения стандартных задач. Им сложно перейти к новому типу решений, но они осваивают методы их решения и добиваются успеха в решении аналогичных задач. У этих студентов не развиты эвристические методы мышления.

Теоретическая модель реализации дифференцированного и индивидуального подходов в обучении в современной начальной школе называет учебные предметы, включает принципы, цели, педагогические условия, критерии реализации дифференцированного и индивидуального подходов в начальной школе. эффективность их реализации, дифференцированный и индивидуальный подходы к обучению с учетом ведущей эмоциональной модальности младших школьников, технологических этапов.

Контрольные занятия проводились в традиционной форме. Обучение в экспериментальных классах по основным предметам представляет собой начальную школу, организованную с соблюдением всех педагогических условий для реализации дифференцированного и индивидуального подходов к обучению в современных условиях. Учитывая это, программа оптимизации организации дифференцированного и индивидуального подходов к обучению является ведущей эмоциональной модальностью, ее цель – поддержка и развитие учащихся, создание условий для их самосознания. Разработана программа оптимизации, включающая методы и средства, подходящие к особенностям памяти, мышления и восприятия учащихся класса; специальные упражнения, помогающие активизировать менее развитые виды памяти, мышления, программа оптимизации каналов восприятия определяет основные направления работы с учетом результатов диагностики, всего класса с группами, организованными по ведущему каналу восприятия, а также как особенности

индивидуальной работы. В ходе формирующего эксперимента занятия проводились по предметному плану, который включал специальные занятия, направленные на расширение спектра получаемой учащимися информации (работа со всем классом) и развитие.

ТЕХНОЛОГИИ, ОСНОВАННЫЕ НА ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Использование данной технологии позволяет научить школьников умению самостоятельно работать с первоисточниками, наиболее эффективно развивать познавательную деятельность учащихся. У подростков развивается стремление «добывать» знания самостоятельно, самооценивать себя и своих сверстников, осознавать свои потребности при переходе на более высокий уровень (алгоритмический, творческий, эвристический).

Технологии, основанные на дифференциации уровня обучения, помогают преподавателю относиться к психологической свободе учащихся, их способностям и возможностям; давая им право выбора, а главное, обучая студентов учиться самостоятельно.

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

Позволяет развивать критическое мышление учащихся при организации работы с различными источниками информации (специально написанными текстами, параграфами учебников, видеофильмами, рассказами учителей и т.п.).

Студентам предлагается изучать новый материал, воплощая в жизнь интересующие их идеи, а также организуя групповую, парную и индивидуальную работу в классе.

Цель технологии: научить ученика самостоятельно мыслить, понимать, определять главное, обобщать и передавать информацию так, чтобы другие могли узнать о вновь открытых для него вещах.

Технология основана на трехэтапном процессе: трудность – понимание смысла (понимание содержания) – рефлексия (рефлексия).

Сложный этап: формирование умений учащихся достигать целей, реализовывать знания, анализировать свои мысли по конкретному вопросу.

Этап понимания смысла: активно создают новую информацию, устанавливают связи между пройденными или ранее полученными материалами. На этом этапе работа продолжается непосредственно с текстом (индивидуально, парно и т. д.).

Этап рефлексии: процесс усвоения вновь пройденного содержания и анализ самого этого содержания. Умение оценивать себя и своих сверстников с точки зрения высокого уровня знаний, а также самого процесса, методов и приемов.

Игровые технологии

Они позволяют учащимся начальных классов развивать все виды универсальной деятельности:

- освоены правила поведения и роли в группе;
- рассматриваются возможности групп;

- приобретут навыки совместной коллективной деятельности, будут развиты индивидуальные особенности учащихся, необходимые для достижения заданных игровых целей;

- культурные традиции собираются и привносятся в игру участниками, педагогами, задействуются дополнительными инструментами - наглядными пособиями, учебниками, компьютерными технологиями и т.п.

Коллективный характер занятий создает конкуренцию среди учащихся, стимулирует их интеллектуальную активность, способствует развитию творческих способностей, дисциплинированности, трудолюбия, дружбы и других нравственных качеств. Однако, хотя занятия проводятся в коллективном порядке, учебно-познавательная деятельность и приобретение знаний учащимися зависят от индивидуальных особенностей их мышления, памяти, интеллекта, способностей, а также от учебной мотивации и установок. Возникает необходимость учета этих особенностей и организации индивидуальной работы со студентами в ходе уроков.

Известно, что начальная школа является важным этапом развития возраста и личности человека и должна гарантировать высокий уровень образования. В школе обучаются дети с разным уровнем развития, и поскольку основная школа не может предложить каждому ученику индивидуальную учебную программу, наши педагоги ищут модели обучения, обеспечивающие личностное развитие с учетом индивидуальных психологических и интеллектуальных способностей. Большинство технологий, используемых в образовании, ориентированы на групповой метод обучения, в зависимости от одинаковых требований, затрат времени, объема усваиваемого материала, без учета особенностей индивидуально-психологического развития каждого обучающегося. значительные результаты в обучении. В результате школу не любят не только малоуспевающие, но и очень трудолюбивые дети.

В современную эпоху передовых технологий умение правильно использовать современные технологии в образовательных учреждениях, особенно в начальных классах, приобретает большое значение в эффективной организации образовательного процесса. Сегодня внимание и инвестиции, вложенные в сферу образования нашей Республики, возлагают большую ответственность на плечи современных учителей и требуют от них профессиональных амбиций. В частности, для педагогов, которым небезразлично будущее нашей нации и ее развитие, сегодня время роста,

развития и самовыражения во всех аспектах. Президент Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева к Олий Мажлису глава государства подчеркнул, что в первую очередь внимание будет сосредоточено на поддержке образования, которое является крупнейшей инвестицией для нового Узбекистана. "Спасение - в образовании, спасение - в образовании, спасение - в знаниях, потому что все благие цели достигаются через знания и образование", - сказал глава государства.

Индивидуальное обучение – это особая форма организации образовательного процесса, при которой педагог занимается с учащимися один на один, происходит непрерывное самостоятельное обучение учащегося с помощью средств обучения (книги, компьютер и т. д.).

Индивидуальный подход – по педагогическому принципу взаимодействие преподавателя с учащимися в педагогическом процессе строится с учетом их личностных особенностей, создается психолого-педагогическая среда для развития всей группы и каждого отдельного учащегося.

Педагогическое и психологическое значение индивидуальной работы состоит в том, что в этом процессе при раздельной работе с малоассимиляционными учащимися развивается их речь, уровень знаний, свободное мышление и умение его выразить. Большое значение в дальнейшем развитии имеющих у них талантов и показе хороших результатов в этом направлении имеет индивидуальная работа с активными студентами. Важным элементом индивидуализированного обучения в классе является подход к раскрепощенным и сильным ученикам. Общее требование необходимости особого внимания и отношения преподавателя к совершенствованию учебной деятельности различно для разных категорий учащихся. Если ленивый ученик ленив в учебе и недостаточно настойчив, учителю следует вежливо усилить контроль и соответствующим образом направлять родителей. Учащийся, имеющий достаточный уровень развития и не имеющий нарушений в обучении, не нуждается в индивидуальной поддержке и наблюдении преподавателя. Успешным студентам следует давать больше материала для размышления и рекомендовать дополнительную литературу для самостоятельного изучения.

Сегодня использование современных технологий в индивидуальной работе со студентами приносит удобство как учителю, так и ученику. Правильное их использование эффективно не только в учебном процессе, но и в продуктивном использовании свободного времени дома. Сотрудничество с родителями в индивидуальной работе помогает учителю установить контроль над учеником даже вне учебного процесса. Потому что ученики начальной школы легко отвлекаются и увлекаются играми. Если контроль в школе будет установлен

родителями и дома, то эта индивидуальная работа обязательно даст свои результаты.

Найдите звуковую игру;

Эта игра помогает учить гласные и согласные в начальной школе, особенно в 1 и 2 классах. Учащимся дается не менее шести двух- и трехсложных слов и предлагается найти, сколько в них гласных и согласных. Поскольку это комплексный метод, учащиеся знакомятся со звуками на уроках родного языка и грамоты чтения, а в результате счета звуков и их сложения также повторяют математику.

Мальчик – всего 2 гласные, 2 согласные, 4 звука.

Богурсок – 3 гласных, 5 согласных, всего 8 звуков. Игра ведется в таком порядке.

РЕЗУЛЬТАТ

В индивидуальной работе со студентами мы можем добиться следующих результатов: Повышается качественный уровень знаний учащихся на занятии. Низкоуспевающие студенты пополняют ряды активных студентов. Педагогически и психологически это помогает установить тесный контакт со студентами. Индивидуальная работа со студентами, не умеющими выразить свое мнение и имеющими трудный характер, дает свои результаты в познании их внутреннего мира и заинтересованности в образовательном процессе.

Краткое содержание.

На уроке осуществляется индивидуальная работа со студентами в процессе проверки и оценки знаний. Это выражается, прежде всего, в том, что у малоуспешных школьников часто проводится проверка усвоения изучаемого материала. Это делается для того, чтобы побудить их ходить на регулярные занятия и повысить эффективность воспитательной работы. При решении различных дидактических задач рекомендуется на всех этапах урока проводить индивидуальную работу: усвоение новых знаний и их закрепление, развитие и закрепление навыков и умений, обобщение и повторение изученного, контроль, овладение методом исследования и т. д. . Данная форма эффективно используется при самостоятельном изучении нового материала, особенно при его первоначальном изучении дома. Индивидуализированная форма обучения создает большие возможности для самостоятельной деятельности студентов. Эта форма включает в себя организацию заданий, при которых каждый студент выполняет определенное задание и часто практикуется с учетом возможностей обучения с целью проверки качества усвоения студентами материала и определения их способности работать самостоятельно. Преподавателю следует разработать учебный минимум, перечень знаний и умений, которыми должны

овладеть учащиеся по каждому предмету, подобрать контрольные вопросы для проверки и перекрестной проверки.

Список использованной литературы:

1. Ладохина, И.Ю. Полимодальное обучение. Диагностический прибор для младших школьников - №1 -2011.- Б.161-167
2. Шодиев Н., Ёлдошев К., Шодиев Р. Обучение слушателей курсов дифференцированному образованию // «Народное образование» т., 2012, выпуск 1
Толипов О.К. Дифференциация в образовании (зарубежный опыт). Руководство. Приложение к третьему номеру журнала «Школа и жизнь». - Т.: 2003. Дж.
3. Дифференциальная физическая подготовка // Тезисы докладов всесоюзного семинара семинара (Самарканд, 27-29 сентября 1990 г.). - Самарканд СамДПИ, 1990.
4. Кадыров Б.Р. Психолого-педагогический в дифференцированном образовании
5. Методические рекомендации. - Т., 2005.
6. Мельников М.А. Опыт дифференцированного обучения в советской школе. - «Советская педагогика», 1962, № 9.
7. Саидкулов Ш. Внедрение дифференцированного образования в систему повышения квалификации // Проблемы непрерывного педагогического образования и повышения квалификации. Методическое пособие – Самарканд, 1996 г.,
8. Салаева М. Преподавание по уровням в школе // «Народное образование», т., 2007, вып. 1.
9. Гасанов Р. Концепция дифференцированного обучения в общеобразовательных школах // Газета «Марифат», 26 января 2005 г.
10. Гаффарова Т. Взаимосвязь дифференцированного обучения и индивидуальной деятельности в системе образования // «Народное образование», 2007, выпуск 4.
11. Сидоров, О. В. Индивидуальный подход обучения обучающихся на уроках технологии / О. В. Сидоров, А. Н. Чикирев. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 6,2 (110,2). — С. 97-101. — URL: <https://moluch.ru/archive/110/27169/> (данные обращения: 24.03.2023).
12.
https://www.researchgate.net/publication/350212324_Technology_to_enhance_the_use_of_Differentiated_educational_technology_in_preparation_of_prospective_beginning_nf_teachers

13. Указ Президента Республики Узбекистан от 29 апреля 2019 года № ПФ-5712 «Об утверждении Концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года».

14. Педагогическая технология. Н.Х. Авлиякулов, Н.Н. Мусаева. - Т.: НМИУ Чопон, 2012. С. 90.

15. Краевский, В.В. Базовая тренировка. Дидактика и методика: учеб. пособие для вузов / В.В. Красевский - 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 352 с.

16. Инновационные образовательные технологии / Муслимов Н.А., Усманбоева М.Х., Сайфулов Д.М., Тораев А.Б. – Ташкент: 2015. С. 168.